

Evaluación de propiedades durables de morteros con escoria de níquel activada alcalinamente como sustituto parcial del cemento en ambientes agresivos

Natalia Esis^{1*}, Yolanda Hernández² y Oladis de Rincón²

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

²Centro de Estudios de Corrosión. Facultad de Ingeniería., Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela

Correo Electrónico: natyesis@hotmail.com

Recibido: 17-01-2019

Aceptado: 22-10-2019

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo evaluar las propiedades durables de morteros activados alcalinamente con silicato de sodio y silicato de calcio, para utilizarlos como sustituto parcial del cemento, en ambientes agresivos. Se prepararon tres mezclas de mortero con relación agua/cemento igual a 0,6: una mezcla patrón, una mezcla con 30% de sustitución de cemento por escoria de níquel activada alcalinamente con 4 % de silicato de sodio (en masa de escoria); y una mezcla con 30% de sustitución de cemento por escoria de níquel activada con 4% de silicato de calcio (en masa de escoria). Se determinaron propiedades mecánicas (resistencia a la compresión), propiedades físico-químicas (trabajabilidad, resistividad eléctrica, absorción capilar, porosidad efectiva, difusión de cloruros, carbonatación y pH) y propiedades electroquímicas (potencial de corrosión y velocidad de corrosión). Los resultados muestran que la mezcla con silicato de calcio, a los 137 días de fabricación alcanzó la resistencia mecánica de diseño. Adicionalmente, los resultados electroquímicos indican, hasta el momento, pasividad de la armadura en las mezclas evaluadas. Es necesario evaluar por mayor periodo de tiempo en el ambiente agresivo, para determinar si las probetas con silicato de calcio siguen manteniendo un comportamiento electroquímico similar a la mezcla patrón.

Palabras claves: Escoria de níquel activada alcalinamente, durabilidad de mezclas de morteros, activador alcalino, morteros con sustitución parcial del cemento.

Evaluation of durable properties of alkali-activated nickel slag mortars as partial substitutes of cement in aggressive environments

Abstract

This investigation has the objective of evaluating the durable properties of alkali-activated mortars with sodium silicate and calcium silicate, to use them as partial substitutes of cement, in aggressive environments. 3 mortar mixes were prepared: one pattern, another mix that contains 30% of substitution of cement by alkali-activated nickel slag, with 4% of sodium silicate (on mass slag), and lastly a mix that contains 30% of substitution of cement by alkali-activated nickel slag, with 4% of calcium silicate (on mass slag). To this effect the test tubes were elaborated with a water/cement relation ($w/c=0,60$). The evaluation was made through accelerated procedures and the mechanical properties, the physical-chemical properties and lastly the electrochemical properties were determined. The mix with calcium silicate like alkali, after 137 days of done the mixes, allowed to increase the mechanical resistance of design. Additionally, the electrochemical results show, until now, passivity of the rebar, however, it's recommended to perform a study for longer period of time in aggressive environment to determine if the mortars with calcium silicate like alkali maintain the same behavior, similar to the pattern.

Key words: Alkali-activated nickel slag, mortar mix durability, alkaline activator, mortars with partial substitution of cement.